

MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA MODERNIZATSIYA

¹M. Mingboeva, ²D. Azizova

¹Andijon viloyati Shahrixon tumani 21-DMTT direktori, ²Namangan viloyati Namangan tumani
18-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14330791>

Annotatsiya. Ushbu tezida maktabgacha ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar va modernizatsiyaning ahamiyati ko'rib chiqilgan. Ta'lim sifatini oshirish, bolalarning ijodiy va intellektual rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, pedagogik jarayonda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati ta'riflangan. Modernizatsiya va innovatsion pedagogik texnologiyalar bolalarning bilim olish jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam berishi, pedagoglarning malakasini oshirishi, shuningdek, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishi kerakligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, innovatsion pedagogik texnologiyalar, modernizatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, pedagogik jarayon, ta'lim sifatini oshirish, multimedia vositalari.

Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarur. Pedagogikadagi inovatsiyalar, ya'ni interaktiv metodlar, vizual vositalar, raqamli o'quv materiallari va resurslar bolalarga o'qishni qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Bolalarning ijodiy va intellektual faoliyatini rag'batlantirish uchun yangi pedagogik usullar, o'yinlar, laboratoriya va amaliyotlardan foydalanish zarur. Bundan tashqari, ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish ham muhim. Pedagoglar zamonaviy texnik vositalarni (interaktiv doska, multimedia materiallar, planshetlar) maktabgacha ta'limda ishlatish orqali bolalarning bilim olish jarayonini rag'batlantirish va qiziqarli qilishga yordam beradilar.

Maqtabgacha ta'lim, bugungi kunda, globallashuv va ijtimoiy rivojlanish shartlarida, juda muhim va aniq javobgar vazifalarni amalga oshirishni talab etmoqda. Kadrlarni tayyorlash, ta'limdagi innovatsiyalar va metodikalarni amalga oshirish - bu pedagogik jarayondagi muhim vazifalardan hisoblanadi. Modernizatsiya va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy qilish maktabgacha ta'lim tashkilotlarining samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan muhim qadamlardan biridir.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar – bu ta'lim va tarbiya sohasida yangi usullar, metod va vositalarni joriy qilish jarayonidir. Ularning asosiy maqsadi bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, ta'limning sifati va samaradorligini oshirishdan iborat. Modernizatsiya jarayoni pedagogika sohasidagi eskirgan va kamchiliklarga ega bo'lgan usullarni qayta ko'rib chiqish, yangi texnologik va metodik yechimlar bilan almashtirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, pedagogika ta'limning ahamiyati ham o'sib bormoqda, chunki yerta ta'lim bolalarning ijtimoiy va intellektual rivojlanishida katta rol o'ynaydi.

Modernizatsiyaning maqsadlari va vazifalari

- Bolalarga zamonaviy va samarali ta'lim berish.
- Pedagogik jarayonda yangi axborot texnologiyalari va innovatsion metodikalardan foydalanish.
- Bolalarning ijodiy va intellektual salohiyatini rivojlantirish.
- Ta'lim tashkilotlarida yangi shakllar va usullarni joriy etish.

- Ta’limda individuallashtirish va farqlashni ta’minlash.
- Pedagogik jarayonda axborot va kommunikativ texnologiyalarni joriy etish.

Multimedia vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari maktabgacha ta’limda katta o‘rin tutadi. Elektron darslar, videouroklar, multfilmlar va interaktiv o‘yinlar bolalarning diqqatini jalb qilish va bilimlarni o‘zlashtirishda samarali vosita bo‘lishi mumkin. Masalan, virtual o‘yinlar va kompyuter dasturlari bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, yosh bolalarga mantiqiy fikrlash va matematika asoslari, shuningdek, tilni rivojlantirishda interaktiv platformalardan foydalanish mumkin.

Maktabgacha ta’limda innovatsion texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy qilish uchun pedagoglar uchun tizimli malaka oshirish kurslarini tashkil etish muhimdir. Muallimlar zamonaviy pedagogik metodlar va axborot texnologiyalaridan foydalanishda tajriba olishlari kerak. Pedagoglarning malakasini oshirish, ularning fanga, pedagogikaga va ta’limga bo‘lgan munosabatini o‘zgartiradi va bolalar bilan ishlashda samaradorlikni oshiradi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar maktabgacha ta’limda quyidagi ijobiy samaralarga olib kelishi mumkin:

Ta’lim sifati oshadi: Interaktiv vositalar va axborot texnologiyalari bolalarning yodlash va fikrlash qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi.

Bolalarning ijodiy salohiyati rivojlanadi: Yangilik va innovatsiyalar bolalarda ijodiy fikrlashni rag‘batlantiradi.

Pedagoglarning malakasi oshadi: Yangicha pedagogik texnologiyalar murabbiylar va pedagoglarga yangi metodlar va texnologiyalardan foydalanish imkonini beradi.

Bugungi kunda ta’lim tizimi va pedagogika sohasidagi tezkor o‘zgarishlar, ilmiy-texnologik rivojlanishlar va globallashuv davrdagi talablarga javob berish maqsadida, ta’lim jarayonlarini modernizatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Modernizatsiya o‘zgarishlarni amalga oshirishga, yangi texnologiyalar va pedagogik metodlarni joriy etishga yo‘naltirilgan jarayon bo‘lib, uning asosiy maqsadi ta’limning samaradorligini oshirish, tahsilni yuqori darajada aniqlash va individuallashtirishdan iboratdir. Pedagogikada innovativ texnologiyalardan foydalanish, shubhasiz, bolalarning intellektual, ijtimoiy va emotsional rivojlanishini ta’minlaydi, shuningdek, muallimlarning malakasini oshirishga va o‘quv jarayonini yangi tahsil konsepsiyasiga muvofiq takomillashtirishga yordam beradi.

Modernizatsiya, odatda, ta’lim sohasidagi eskirgan usullar va texnologik vositalarni zamonaviy va samarali yo‘llar bilan almashtirishni anglatadi. Ta’limning modernizatsiyasi natijasida yangi, interaktiv va faol o‘qitish metodlari, axborot va kommunikatsiya texnologiyalari singari vositalar tadbiiq qilinadi. Modernizatsiya jarayoni, shuningdek, ta’limning mazmunini va samaradorligini oshirishni, pedagogik kadrlarning malakasini muntazam ravishda oshirishni, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishni o‘z ichiga oladi.

Bugungi kunda axborot va kommunikatsiya texnologiyalari ta’limda asosiy innovativ vositaga aylanib bormoqda. Kompyuterlar, internet, multimedia, interaktiv o‘quv materiallari va elektron darslar bolalarning ta’lim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Masalan, bolalar uchun maxsus ishlangan ta’lim dasturlari, animatsiya va videomateriallar orqali ta’lim jarayonidagi to‘xtashlar va tushunmovchiliklar yo‘qola boshlaydi. Shunday qilib, zamonaviy AKTlar bolalarning diqqatini jalb qilib, ularning mustaqil bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

Interaktiv usullar –pedagogik jarayonda ikki tomonlama hamkorlik va muloqotni ta’minlaydi. Bu usulda bolalarning individual xususiyatlari, qiziqishlari va salohiyatlari e’tiborga

olinadi, ularning faol ishlash va tadqiqotga asoslangan o‘rganish qobiliyatlari rivojlanadi. Loyiha asosida o‘qitish, tanlov va guruh ishlari, debatlar va rolli o‘yinlar bolalarni faol ishtirok etishga rag‘batlantiradi, bu esa ularda jamoaviy ishlash, muammo yechish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Modernizatsiya va innovatsion pedagogik texnologiyalarni maktabgacha ta’lim tashkilotlarida samarali joriy etish uchun pedagoglarning malakasini muntazam ravishda oshirish zarur.

Modernizatsiya va innovatsion pedagogik texnologiyalar ta’lim sohasidagi asosiy yo‘nalishlardan biriga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiyalarning maktabgacha va maktab ta’limida tadbiq etilishi bolalarning intellektual va ijodiy rivojlanishini ta’minlab, ularning bilim olish jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Shuningdek, muallimlarning malakasini oshirish va pedagogik metodlarni zamonaviy talablarga moslashtirish o‘quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Modernizatsiya va innovatsiyani muvaffaqiyatli joriy etish uchun ijtimoiy va pedagogik shart-sharoitlar, texnologik imkoniyatlar va pedagogik tajribalarni hisobga olish zarur.